

XAVFNI BOSHQARISH VA XAVFSIZ ISH SHAROITI

Z.X.Yasakov

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, "Mehnat muhofazasi va salomatlik muhandisligi" katta o'qituvchisi

Shaydullayev N.

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, 401-Hayot faoliyati xavfsizligi talabasi

L.Shamsiyeva

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti,
201-Mehnat muhofazasi va salomatlik muhandisligi talabasi

Annatsiya: Ushbu maqolada qurilish maydonchasida jarohatlar, baxtsiz hodisalar va boshqa sog'liqqa oid muammolarining oldini olish uchun ishchilar va mijozlar hamda pudratchilar xavfsizligini ta'minlash uchun umumiy qurilish xavfsizligi qoidalariga rioya etilishi, qurilishda xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor yo'nalishlarini optimal rejalashtirish ko'zda tutilgan.

Аннотация: В данной статье в целях предотвращения травматизма, несчастных случаев и других проблем со здоровьем на строительной площадке, обеспечения безопасности рабочих и заказчиков и подрядчиков, соблюдения общих правил строительной безопасности, оптимального планирования приоритетов безопасности строительства проводятся в рас.

Kalit so'zlar: qurilishda xavfsizlik, qurilish tizimi, mehnatni muhofaza qilish, optimalashtirish, boshqaruv, pofitsional xavflar, boshqaruv tizimi.

Kirish. O'zbekiston bugunga kelib ulkan qurilish maydonga aylandi. Qurilishda inson salomatligini asrash va hayot faoliyatini xavfsiz tashkil qilish eng dolzarb masalalardan biridir. Shuning uchun qurilishda baxtsiz hodisalarning oldini olish masalasi dolzarbdir. U qurilayotgan ob'ektning ko'lamidan qat'i nazar, har qanday muhitda mavjud bo'lishi kerak. Qurilishda ko'plab mexanizm va uskunalar ishga tushirilgan bo'lib, ularning ko'pchiligining og'irligi tonnaga yetadi. Tizimlar, bloklar va boshqa ko'plab qurilmalar va ish momentlari jarayonning barcha ishtirokchilari tomonidan xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilinishini talab qiladi.

Tadqiqotning maqsadi: Qurilish jarayonlarida xavfsizlikni ta'minlash uchun mehnat xavfsizligini boshqarish tizimlarini raqamlashtirish mehnatni muhofaza qilish sohasida sifatli va zamonaviy yondashuvni ifodalaydi. Ushbu jarayon nafaqat xodimlarning xavfsizligini ta'minlaydi, balki tashkilotning umumiy samaradorligini oshirishga ham sezilarli hissa qo'shadi.

Xavfni boshqarishda tadqiqotning tizimli xarakteri to'liq nazorat zanjirini o'z ichiga olgan va muhim ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarning ko'p qirrali xususiyatini hal qiluvchi tadqiqotlar deyarli yo'q. Haqiqiy ishlab chiqarish sharoitida asosiy e'tibor mehnat xavfsizligini boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimining asosiy elementlarini sinovdan o'tkazishga qaratilgan.

Ushbu sohalaridagi ishlarni amalga oshirishda quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Asosiy takliflarni tayyorlash: ishlab chiqarish ob'ektlarida mehnat xavfsizligini boshqarishni avtomatlashtirish bo'yicha fundamental takliflarni ishlab chiqish.

2. Ma'lumotlar bazasini shakllantirish metodologiyasi: Mehnat xavfsizligini boshqarish tizimida quyi tizim sifatida ma'lumotlar bazasini yaratish usulini yarating.

3. Profilaktik chora-tadbirlarni optimal rejalashtirish: optimallashtirish mezonlari va ularning noyob samaradorligini hisobga olgan holda mehnatni muhofaza qilish bo'yicha profilaktika chora-tadbirlarini optimal rejalashtirish usulini ishlab chiqish.

Ushbu vazifalar tizimli yondashuvlar va ilg'or metodologiyalarni qo'llash orqali mehnat xavfsizligini boshqarish tizimlari samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Qurilish maydonchasida jarohatlar, baxtsiz hodisalar va boshqa sog'liqqa oid muammolarning oldini olish uchun ishchi va pudratchilar xavfsizligini ta'minlash uchun quyidagi umumiy qurilish xavfsizligi qoidalariga rioya qilish majburiyatini keltirib chiqaradi.

Qurilishda xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vazifasi boshqarish tizimlarini raqamlashtirishdir. Uning asosiy afzalliklari quyidagilar.

1. **Aniq va tezkor ma'lumotlarni tahlil qilish:** Raqamli texnologiyalar mehnat xavfsizligi bilan bog'liq ma'lumotlarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Bu xavflarni aniqlash, tuzatish choralarini ko'rish va hodisalarning oldini olish uchun zarurdir.

2. **Monitoring tizimlarini integratsiyalashuvi:** raqamlashtirish jarayonida turli monitoring tizimlari birlashtirilib, ishlab chiqarish jarayonlarida xavfsizlikni nazorat qilishni kuchaytiradi. Masalan, xodimlarning mehnat sharoitlari va jihozlarning ish holati doimiy ravishda nazorat qilinadi.

3. **Ta'lim va axborotni yetkazib berish samaradorligi:** raqamli o'quv platformalari xodimlarga xavfsizlik bilan bog'liq ma'lumotlarni yetkazish va o'rgatish jarayonini soddalashtiradi. Masofaviy o'qitish kurslari va virtual simulyatorlar ishchilarga xavfsizlik qoidalarini tushunishda yordam beradi.

4. **Xatolarni kamaytirish va inson omillarini nazorat qilish:** avtomatlashtirish va raqamli tizimlar inson omillarini minimallashtirishga yordam beradi, bu

esa o'z navbatida mehnat xavfsizligi bilan bog'liq xatolar sonini kamaytiradi.

5. **Jarayonni optimallashtirish:** raqamlashtirish jarayoni xavfsizlik protokollarini soddalashtirish va ish jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi. Bu nafaqat xavfsizlikni oshiradi, balki ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga ham hissa qo'shadi.

6. **Ijtimoiy mas'uliyat va imidjni oshirish:** raqamli xavfsizlik tizimlari korporativ imidjni yaxshilaydi va ijtimoiy mas'uliyatni oshiradi. Bu kompaniyaning bozordagi raqobatbardoshligini oshirishning hal qiluvchi omilidir.

7. **Xarajatlarni kamaytirish:** xavfsizlik bilan bog'liq baxtsiz hodisalar va xavflarning oldini olish ularni hal qilish bilan bog'liq xarajatlarni kamaytiradi. Raqamli xavfsizlik tizimlari uzoq muddatli iqtisodiy foyda ham beradi.

Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat: Tadqiqot olib borish jarayonida eng muhim masalalardan biri xavfsizlikni boshqarish bo'yicha bilimga ega bo'lish sohasida yaxshi natijadorlikka olib kelishi kuzatildi. Bunda boshqaruv xodimlari qurilish ob'yektlarida xavfsizlikni boshqarish sohasida yaxshi bilim darajasiga ega bo'lishi ishchilarning avariya va nohush hodisalardan holi holda, xavfsiz ishlashi uchun xavfsiz ish muhitini yaratish va tavakkalchiliklarni boshqarish imkoniyatini berdi. Bu jarayonda esa ish boshqaruvchi quyidagi qobiliyatlarga ega bo'lishi talab etildi.

1. **Xatarli va zaharli muhitni bilish qobiliyati** - bu ishchilar ish olib borayotgan joyda yoki ish olib borish uslubida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni oldindan bilish va ularni bartaraf etish maqsadida xavfsizlik choralari ko'rish qobiliyatidir. Doimiy o'zgarib turadigan qurilish sohasida tajribaga asoslangan xulosa chiqarish qobiliyatini yanada takomillashtirish maqsadida tajriba to'plashga va boshqalarning misollaridan o'rganishga harakat qilishi va tajribani kengaytirish maqsadida xavfsizlik bilan aloqador ma'lumotlar va yangi texnologiyalardan ortda qolmaslik muhimdir.

2. **Texnika xavfsizligi bo'yicha o'qitish qobiliyati** - texnika xavfsizligi bo'yicha ta'lim bera olish, xodimning tavakkalchiliklarni tushuna olishi va xavfsizlik choralari qo'llay olishidir. Xavfsizlik yig'ilishlari, xavfsizlik bo'yicha seminarlar va xavfsizlik bo'yicha treninglar - bularning barchasi texnika xavfsizligi bo'yicha ta'lim o'tkazish vositalari hisoblanadi.

3. **Ish ob'yektini nazorat qila olish** - xavfli ish uslublarining oldini olish va ishchilar o'z vazifalarini xavfsiz bajarishlarini ta'minlash maqsadida tegishli ko'rsatmalar bera olishdir. Shu maqsadda, ishchilar bajarayotgan ishlarga, ularning tevarak-atrofiga doimo naraz tashlash, ob'yektlarda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini o'z zimmasiga olish muhimdir.

4. **Nohush hodisalarga munosabat bildira olish** - bunday hodisa sodir bo'lgan taqdirda, birinchi qadam ishchilarning xavfsizligini ta'minlashdir. Shuningdek, nohush hodisa sabablarini o'rganib chiqish maqsadida,

avariya yoki nohush hodisa ro'y bergan ob'yektni qo'riqlash. Bu hodisaning sababini tekshirgandan so'ng, bunday hodisalarning qaytarilmasligi uchun choralar ishlab chiqish hamda amalga oshirish maqsadida tezkor va tegishli choralarni ko'ra olish.

Xulosa va takliflar.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, qurilish jarayonlarida xavfsizlikni ta'minlash uchun mehnat xavfsizligini boshqarish tizimlarini raqamlashtirish, qurilmalar, qurilish uskunalari va yuk ko'tarish kranlari, kran yo'llarining holatini nazorat qiluvchi professional texnik nazoratni yaratish, qurilishda band bo'lgan qatlamni xavfsizlik bo'yicha seminarlar va xavfsizlik bo'yicha treninglar olib borish orqali yuzaga kelishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarni oldini olishga erishish mumkin.

1. Qurilish sohasida ish boshqaruvida ishlayotgan xodimlarni bir yilda bir marta majburiy tarzda mehnat muhofazasi va salomlik sohasida 30 soatlik o'qishini tashkil qilish.

2. Qurilish jarayoniga jalb qilingan pudratchi tashkilotlar uchun xavfsizlik talablari kuchaytirilishi zarur.

3. Qurilish sohasida tehsil olayotgan talabalarga "Hayot faoliyati xavfsizligi", "Mehnat muhofazasi va xavfsizlik" fanlarini 60 soatlik dasturini ishlab chiqish zarurati.

4. Qurilishda yuzaga keladigan xavflardan himoyalashda boshqaruv hodimlari uchun 3 yillik sertifikat beriladigan "Xavfsizlikni boshqarish", "Boshqaruvchanlik", "Yetakchilik" mavzularida 45 soatlik dasturni ishlab chiqish.

Adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev. 2020 yil 24 yanvardagi Oliy majlisga murojaatnomasi –

2. Безопасность труда на объектах городского строительства и хозяйства при использовании кранов и подъемников. Учебно-методическое, практическое и справочное пособие. Москва 2005 г.

3. QMQ 3.01.02- 00 Qurilishda xavfsizlik texnikasi. T. 2000 y.

4. O'zbekiston Respublikasi "Sanoatgeokonteksnazorat" Davlat inspeksiyasi boshlig'ining 14.02.2006-yil 32-son buyrug'iga binoan tasdiqlangan "Ortish-tushirish ishlaridagi ishlarni xavfsiz bajarish qoidalari"

5. <https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=16142718638551729026>

6. Life Safety and Environment Protection. Mark D Goldfein, Alexei V Ivanov, Nikolaj Kozhevnikov, V Kozhevnikov. NovaSciencePublishers, Inc. (April 25, 2013).

7. Eyewitness Ecology. Written by STEVE POLLOCK. United States in 2005 by DK Publishing, Inc. 375 Hudson Street, New York, NY 10014 ISBN-13: 978-0-7566-1387-7 (PLC), ISBN-13: 978-0-7566-1396-9 (ALB).

8. O'zbekiston Respublikasi "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni.

